

A Importância do futebol para jovens em comunidades de baixa renda

The Importance of Football for Young People in Low-Income Communities

Luana de Souza Valles¹
Nilciane Soares de Souza²
Rafael Oliveira da Silva³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10207079>

Envio: 10/ 11 /2023
Aceite: 27/ 11 /2023

RESUMO: O Presente estudo buscou compreender a importância da prática do futebol para jovens em comunidades de baixa renda. Sendo assim, o objetivo do estudo foi analisar como a prática do futebol funciona como ferramenta de desenvolvimento social e pessoal nessas comunidades. Logo, o estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa a qual buscou compreender como essa prática esportiva influencia nos aspectos físicos, emocionais e sociais desses jovens identificando os principais benefícios físicos e sociais proporcionados pela participação em atividades esportivas. Portanto compreendeu-se o futebol praticado em comunidades de baixa renda desempenha um papel fundamental no fortalecimento do senso de pertencimento, autoestima e na promoção de interações sociais positivas vivenciadas por esses jovens, entendemos ainda que além da prática coletiva o esporte promove a pluralidade cultural e melhora as relações interpessoais bem como se torna importante o desenvolvimento de projetos de incentivo ao esporte nessas comunidades como forma de desenvolvimento biopsicossocial.

Palavras Chaves: Futebol, Comunidades de Baixa Renda, Projetos Sociais.

¹Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: luanavalles.27@gmail.com.

²Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: nilcianne123@gmail.com.

³Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com.

⁴Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com.

ABSTRACT: This study sought to understand the importance of playing football for young people in low-income communities. Therefore, the objective of the study was to analyze how playing football works as a tool for social and personal development in these communities. Therefore, the study was carried out through a bibliographical research with a qualitative approach which sought to understand how this sporting practice influences the physical, emotional and social aspects of these young people, identifying the main physical and social benefits provided by participation in sporting activities. Therefore, it was understood that football played in low-income communities plays a fundamental role in strengthening the sense of belonging, self-esteem and promoting positive social interactions experienced by these young people. We also understand that in addition to collective practice, sport promotes cultural plurality and It improves interpersonal relationships and the development of projects to encourage sports in these communities becomes important as a form of biopsychosocial development.

Keywords: Football, Low Income Communities, Social Projects.

1. INTRODUÇÃO

O futebol é um esporte que tem grande popularidade em todo o mundo e é capaz de unir pessoas de diferentes origens e classes sociais. No entanto, para jovens em comunidades de baixa renda, pode ser muito mais do que apenas um esporte. Assim, ele pode representar uma oportunidade de escape da realidade cotidiana bem como uma chance de se desenvolver social, física e mentalmente.

Sendo assim analisar a importância do futebol como uma ferramenta de desenvolvimento social e pessoal, buscando compreender como essa prática esportiva influencia em aspectos físicos, emocionais e sociais desses jovens e identificar os principais benefícios físicos, como saúde e condicionamento proporcionados pela participação em atividades esportivas é de grande relevância para compreendermos este fenômeno social.

Da mesma forma, buscar compreender qual é a importância do futebol para jovens em comunidades de baixa renda e quais são os impactos positivos que a prática desse esporte pode ter em suas vidas? É o que justifica nossa análise. Logo, pela necessidade de compreender como o futebol pode contribuir para desenvolvimento físico, social e emocional, podendo ajudar pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

A partir de uma análise bibliográfica de estudos que elucidam a compreensão da prática da modalidade como fenômeno social abordamos como se originou a modalidade e a relevância de sua prática através dos projetos sociais para jovens em comunidades carentes. Portanto, os resultados desta pesquisa destacaram a importância de compreender como o futebol e os projetos sociais afetaram especificamente a vida dos jovens em comunidades de baixa renda destacando a necessidade de melhorar a qualidade de vida desses jovens, que muitas vezes enfrentam desafios socioeconômicos importantes. Além de enfatizar o papel crucial dos projetos sociais na promoção da inclusão, no desenvolvimento pessoal e na criação de oportunidades para um futuro mais brilhante.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa.

[...] elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54).

Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de analisar a importância do futebol como uma ferramenta de desenvolvimento social e pessoal, buscando compreender como essa prática esportiva influencia em aspectos físicos, emocionais e sociais desses jovens e identificar os principais benefícios físicos, como a saúde e condicionamento proporcionados pela participação em atividades esportivas.

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico que foram

publicados entre os anos de 2010 a 2021 em seguida identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa Futebol e jovens, comunidades de baixa renda, impacto, socialização, desenvolvimento físico e mental, autoestima, pertencimento.

Assim, em uma categoria inicial dados para se realizarmos a leitura analítica de 20 (vinte) estudos selecionados, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa e incluímos somente aqueles que abordavam a temática de maneira mais específica.

Sendo assim, como categoria final trouxemos a análise de 11 (onze) estudos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere ao problema de pesquisa. Portanto, foram coletados os dados através da análise e o resultado dos estudos dos diversos autores a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto através de uma análise dialética.

3 REVISÃO DA LITERATURA

Não se sabe com precisão a data em que o futebol surgiu. Historiadores contam que os ingleses adquiriram o hábito de chutar uma bola de couro, símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca, como forma de comemorar a expulsão dos dinamarqueses de seu país ainda no século X. A ação era realizada anualmente, mas, com o tempo, a prática passou a popularizar-se, e os jogos com a bola passaram a ser realizados com maior frequência.

Os jogos não tinham regras estabelecidas, e era permitido diversos tipos de agressões para avançar ou conter o adversário, o que acabava ferindo muitos dos praticantes. Com as consequências, o Rei Eduardo II decidiu proibir os jogos, temendo a perda dos soldados do seu exército. A prática foi proibida, mas não cessada e, apenas em 1681, os jogos com a bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra.

3.1 Futebol no Brasil

O futebol chegou ao Brasil em 1894. Charles Miller, um jovem filho de ingleses que chegou a São Paulo após realizar seus estudos na Europa, trouxe consigo bolas e regras para a prática do futebol no país. A prática do futebol, no Brasil, foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Club, formado por colonos ingleses, mas o primeiro

clube formado, especialmente para a prática do futebol, foi a Associação Atlética Mackenzie College, em 1898.

O crescimento do futebol no Brasil acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época, o remo, viesse a ficar em segundo plano, chegando a ser quase esquecido pelos brasileiros posteriormente. Com isso, algumas equipes de remo tornaram-se clubes de futebol, como o Flamengo, Vasco da Gama e Botafogo, no Rio de Janeiro.

A primeira equipe de futebol carioca foi o Fluminense Football Clube, fundado no ano de 1902. Também foi a primeira equipe a cobrar ingressos para uma partida de futebol no Brasil, realizada contra o Paulistano, quando, aproximadamente, 2500 pessoas acompanharam o duelo. Esse jogo também foi marcado como o primeiro que teve o comparecimento de um chefe de Estado, o então Presidente da República Rodrigues Alves.

3.2 Projetos Sociais com o futebol

Quando se fala em projeto social, logo vem em mente o acolhimento, o trabalho para ajudar ao próximo e a inclusão social, e quando se fala sobre crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, associa-se à pobreza, à falta de acesso a recursos básicos, às drogas e à criminalidade (BRAUNEER, 2010).

Para Brauner (2010), o Brasil é um país com desigualdades sociais muito acentuadas, e em um país com tanta desigualdade, é muito difícil manter os direitos essenciais da criança, pois um imenso contingente dessa população necessita de incentivos para que sua inserção aconteça de fato na sociedade.

Os projetos sociais esportivos vêm crescendo devido ao seu efeito de socialização positiva para crianças e jovens que se encontram em situações como estas. Esses são projetos paralelos à educação formal, que visam à educação pelo esporte (VIANNA; LOVISOLO, 2011).

Muitas pesquisas indicam que as ações desses projetos sociais esportivos são positivas na vida das crianças e dos adolescentes destes grupos de risco, como por exemplo, o estudo realizado por Brauner (2010), que teve como objetivo verificar o impacto da participação de crianças em um projeto social esportivo no desempenho motor, na percepção de competência e na rotina de atividades infantis dos participantes, em que se concluiu que tiveram mudanças positivas nas três dimensões investigadas.

A desigualdade social é algo presente e comum na sociedade brasileira, e isso afeta diretamente os jovens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), colocados por Castro e Aquino (2008) no ano de 2006, a população na faixa etária de 15 a 19 anos era de 51,1 milhões, correspondendo a 27,4 % da população total. Os números de jovens que abandonaram o ensino médio são altíssimos, cerca de 61,6%, o que indica que a trajetória escolar é irregular e com marcas de fracasso. Se encontra ainda uma questão muito delicada, a violência e criminalidade, sem estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes entram nesse meio, e dificilmente saem ilesos. Mediante a todos esses números e a desigualdade social cada vez mais presente na sociedade, será realizado o projeto social voltado para o futebol com objetivo de reduzir essas estatísticas (VIANNA; LOVISOLO, 2009).

Exemplos de iniciativas de projetos sociais bem-sucedidos são os desenvolvidos pelos ex-jogadores de futebol Dunga e Romário. “O capitão Dunga” (como ficou conhecido), por exemplo, criou na cidade de Porto Alegre (RS) o "Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão", que fomenta projetos e ações que utilizam o esporte, ou seja, o futebol como um instrumento para transformação e inclusão social e conta com a ajuda do também tetracampeão mundial, o ex-goleiro Taffarel. Já Romário, formalizou o "Instituto Romarinho", também com o interesse e foco na inclusão social pelo esporte (MARQUES, 2006 p.18). apud (MORAES 2014)

São projetos como os citados acima que fazem com que uma quantidade muito grande de crianças e jovens, principalmente das periferias brasileiras, pensem em se tornar jogadores de futebol e jogar em clubes profissionais dos seus estados, do país e até mesmo de outras nações para consumir.

3.3 A relevância dos projetos sociais para jovens em comunidades

Em um estudo feito no Rio de Janeiro, no morro da Mangueira, Fernandes e Müller (2009) informam que o envolvimento de jovens com o tráfico de drogas chegou à zero, o que acabou por forçar traficantes a recrutarem os jovens em outras favelas, tudo diante da experiência do futebol. Não foi resolvido problema socioeconômico, porém mostrou que o futebol serviu como um “contraponto civilizatório”. Referida situação corrobora com a lição de Silva (2007) para quem o esporte de forma geral e o futebol particularmente, é visto como meio estratégico para alcançar crianças e jovens, sendo somadas às atividades profissionalizantes ou extensivas, pois que na maioria dos casos são inscritas apenas crianças e jovens que estejam matriculados em escolas formais

Preciosa é a lição de Valentin (2005, p. 186) diante da inserção de escolinhas de futebol, principalmente aquelas gratuitas, em bairros onde acabam por despertar o interesse de seus moradores e o gosto público pela prática do futebol, pois “a escolinha de futebol ganha relevância social e espessura cultural, a partir do seu impacto no cotidiano das populações urbanas e sua importância na construção dos sentidos associados à prática de futebol

Contudo, ensina Vianna (2011, p. 288) que a busca pelo desenvolvimento de habilidades tanto motoras quanto no que se refere às estratégias de competição foram esquecidas. Algumas crianças e jovens florescem nos grandes jogadores que o Brasil tem encaminhado para as equipes masculinas ou femininas nacionais, e alguns chegam ao cenário internacional. Este estudo tem como objetivos: analisar o futebol como saída para as crianças e os jovens em sua retirada da marginalização perante o contexto de sua convivência na sociedade, assim como compreender o alcance das políticas sociais, criadas por organizações não governamentais, voltadas para a inserção de crianças e jovens perante a sociedade.

O projeto “Escolinha de Futebol Baturité, Cidade da Bola” adota como pressuposto a ideia de que, através das atividades esportivas, crianças e jovens constroem valores, estruturam seus conceitos, socializam-se e, principalmente, tornam-se aptos à construção de um mundo 28 melhores e mais pacífico, livre de discriminação e dentro do espírito de compreensão mútua. Os valores que regem o projeto são: fraternidade, solidariedade e a cultura de paz.

A prática esportiva, segundo o projeto, visa estimular novas relações e conexões de comportamento para os jovens, procurando modificar e transformar valores que permitam um convívio equilibrado em sociedade e atenuar sua situação de vulnerabilidade social, reduzindo o tempo de exposição de crianças e adolescentes aos mais diversos riscos de violência física, moral, intelectual e social. Segundo o idealizador da escolinha, Hermano Jose Matos Luz, o projeto tem como intuito assegurar o acesso à prática esportiva para a comunidade carente, fortalecendo os laços de companheirismo, amizade e aceitação, além de proporcionar conhecimento sobre todos os seus aspectos técnicos e táticos, em igualdade de condições para todos. Assim, o projeto tem por objetivo geral, incentivar as crianças, adolescentes e jovens a participar de forma salutar das atividades esportivas, escolares e comunitárias, formando cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, assim como, promovendo o acompanhamento e progresso na área escolar, tanto na disciplinar como na pedagógica, valorizando e incentivando a formação

acadêmica, desenvolvendo palestras com assuntos relacionados ao combate às drogas, proteção ao meio ambiente, sexualidade, etc.

Enfim, o projeto “Escolinha de Futebol Baturité, Cidade da Bola”, considera que, em tempos atuais, onde a tecnologia e a informatização avançam quase que na velocidade da luz, as formas de relacionamentos interpessoais se apresentam mais simplificadas e cada vez menos reais. O esporte, e mais precisamente o futebol, colabora na formação da personalidade e influencia na organização de estruturas biopsicossociais. Ele tem condições de se tornar um atenuante, e talvez até um antídoto, contra os efeitos do avanço tecnológico ou da falta de acesso a ele.

A prática do futebol consegue promover bem-estar físico, mental e social em comunidades extremamente carentes de atenção, de oportunidades e excluídas de participação dos resultados 29 do mundo do conhecimento humano e tecnológico. Só que é preciso dar acesso a essa prática. Para uma criança criada em um contexto em que a ausência de recursos é uma característica marcante, a viabilidade de uma experiência esportiva com objetivos socioeducacionais está muitas vezes distante da sua realidade. O projeto parte da premissa de que atividades esportivas organizadas e bem implantadas são capazes de dar aos jovens suporte físico e mental, assim como afetivo e social. E isso para pessoas que poderiam nunca ter tido a oportunidade de crescimento que o esporte proporciona. Julgam então que simples atitudes, como ensinar o valor real do ser individual como pessoa, pode ser o fator decisivo para que seja dado o primeiro passo rumo a uma realidade mais humana.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por que o futebol é o esporte mais praticado nas comunidades de baixa renda? O futebol é o esporte mais praticado nas comunidades de baixa renda devido à sua capacidade de proporcionar oportunidades de socialização, desenvolvimento físico e mental acessíveis e inclusivos. A natureza simples do jogo, que requer pouco equipamento e espaço, torna o futebol uma opção viável para comunidades com recursos limitados, permitindo que as pessoas se conectem, desenvolvam habilidades físicas e mentais, e criem um senso de pertencimento, mesmo em condições econômicas desafiadoras. De acordo com estudos publicados Viana (2011 apud JUNIOR; NETO; BONINI, 2018) relata que o esporte é uma entrada para a socialização ou a inclusão social, pois verifica – se que muitos projetos financiados por instituições governamentais

e privadas incentivam crianças, adolescentes e jovens a praticar algum tipo de esporte no intuito de minimizar sua exposição perante o ambiente perigoso das ruas.

A formação de aglomerados urbanos trouxe novas necessidades, tais como o lazer e a socialização. As massas empobrecidas pelo capitalismo industrial se dedicaram ao futebol e “a cada vez com maior participação de negros, operários e indivíduos das camadas populares promovia um alargamento simbólico do jogo, que incomodava aos que revestiam a modalidade, pelo menos discursivamente, de um caráter “civilizacional superior” (SANTOS JUNIOR, 2013, p. 411 apud AMORIM, 2019). A prática esportiva em áreas de vulnerabilidade social proporciona vários benefícios e deve ser direito de todas as crianças e adolescentes, pois auxilia no desenvolvimento saudável de seus praticantes (TOLAZZI, 2015).

Com a falta de oportunidades, os problemas nas comunidades ficam visíveis; logo, a implantação de projetos sociais (envolvendo o futebol) em áreas periféricas torna – se uma solução, sendo um ponto de superação dos jovens e dos familiares, proporcionando – lhes autoestima, amizades, respeito e conhecimento a partir do futebol dentro da comunidade (MORAIS, 2014).

Desta forma, a prática do esporte ou de atividades socioeducativas como meio de socialização positiva ou inclusão social tem motivado a elevação do número de projetos esportivos destinados aos jovens das classes populares. Os objetivos dos projetos são orientados pela perspectiva da inclusão social e por proporcionar outros caminhos àqueles desfavorecidos pela falta da estruturação local (CASTRO e SOUZA, 2011 apud BARRETO; PERFEITO, 2018).

Os benefícios que o futebol oferece para os jovens que vivem em situações de vulnerabilidade, proporciona uma oportunidade de escapar das dificuldades do cotidiano e oferece uma plataforma para a construção de habilidades interpessoais, fortalecimento da autoestima e promoção de uma sensação de pertencimento a uma comunidade. Além disso, o futebol promove um estilo de vida ativo, contribuindo para a saúde física e bem-estar dos jovens, independentemente de suas condições socioeconômicas.

A prática do futebol traz consigo vários benefícios que podem ajudar muitos jovens que vivem nessas situações. Segundo (Braunner, 2010) a prática regular do futebol pode ter efeitos positivos na saúde física e mental dos jovens, ajudando-os a manter um estilo de vida ativo e saudável e a lidar com o estresse e a pressão emocional.

O futebol também pode ajudar a construir a autoestima e a confiança dos jovens, fornecendo-lhes um senso de pertencimento e realização. Por meio dessas pesquisas

relacionadas sobre os benefícios que esse esporte trás na vida dos jovens em situações de vulnerabilidade, a educação pelo esporte também pode ser uma ferramenta para que esses jovens possam ter uma vida mais justa e saudável. O futebol é o esporte mais praticado no mundo e por ter a preferência da maior parte da população brasileira, tornou-se uma porta de entrada para jovens que almejam um futuro melhor (LIMA, 2013).

O futebol é o esporte que mais chama a atenção das crianças e dos adolescentes; logo, é um atrativo, e demonstra sua importância nos aspectos que podem ser otimizados na vida destes jovens, bem como: trabalho em equipe, aspecto cognitivo e aprendizagem das habilidades motoras. A envolvimento no desporto pelas crianças e jovens representa para muitos deles, quando essa envolvimento não é imposta, um contexto em que poderão realizar uma determinada atividade significativa, tanto ao nível do lazer, das expectativas futuras em relação àquela modalidade e ao nível das sociabilidades e do próprio desenvolvimento pessoal e social (PINTO, 2013, p.39 apud ROTTMANN, 2019).

Os Projetos sociais com o futebol podem influenciar positivamente nas comunidades de baixa renda ao promoverem a inclusão social, o desenvolvimento de habilidades, a saúde física e mental, além de fortalecerem o senso de comunidade. O futebol, por sua acessibilidade e apelo universal, serve como um meio eficaz para criar oportunidades de socialização, melhorar a qualidade de vida e inspirar mudanças positivas em indivíduos e comunidades que enfrentam desafios socioeconômicos

Os projetos sociais esportivos vêm crescendo devido ao seu efeito de socialização positiva para crianças e jovens que se encontram em situações como estas. Esses são projetos paralelos à educação formal, que visam à educação pelo esporte (VIANNA; LOVISOLO, 2011). Sendo assim, Em uma revisão de literatura realizada por Cortês, Neto, Dantas e Maia (2015), foram investigados os benefícios de projetos sociais esportivos para crianças e adolescentes pelas principais estratégias metodológicas utilizadas em pesquisas que avaliam os benefícios de projetos sociais esportivos, e como resultado da pesquisa, apresentaram, de forma sistemática, os benefícios das participações, tais como: inclusão social, mudanças positivas de comportamento, preenchimento do tempo livre, desempenho motor, aprendizagem da modalidade esportiva praticada e desempenho escolar.

Araújo (2011) realizou um estudo que investigou a real importância dos projetos sociais que tem o esporte como meio de intervenção a fim de entender a sua relevância para a sociedade brasileira, e uma das suas conclusões foi que a promoção dos projetos sociais e projetos sócio desportivos possuem grande importância dentro da sociedade

brasileira, sendo que o seu objetivo maior era atingir uma camada específica da população, crianças e adolescentes pobres, contribuindo para o desenvolvimento pessoal, o gosto pelo esporte, o sonho de ascender profissionalmente, a ampliação dos vínculos sociais e a diversão.

Para Matos e Andrade (2011), o exercício físico nos projetos sociais vem sendo valorizado como elemento de formação, socialização e promoção da saúde para crianças e adolescentes, porém a implementação de novos modos de intervenção é um desafio a ser conseguido.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou compreender a importância do futebol para jovens em comunidades de baixa renda, enquanto analisava o papel do futebol como uma ferramenta de desenvolvimento social e pessoal. O objetivo era analisar como essa prática esportiva afeta aspectos físicos, emocionais e sociais dos jovens e identificar os benefícios físicos, incluindo saúde e condicionamento, fornecidos por essa participação esportiva. Vamos agora analisar os aspectos contraditórios dessa pesquisa e suas implicações.

O futebol, como destacado em nossa pesquisa, revelou-se de extrema importância para o desenvolvimento de jovens em comunidades de baixa renda. Ele desempenha um papel fundamental no fortalecimento do senso de pertencimento, autoestima e na promoção de interações sociais positivas. Além disso, a prática coletiva do esporte promove a pluralidade cultural e melhora as relações interpessoais. No entanto, também é importante considerar que há desafios e limitações. Os jovens nessas comunidades enfrentam dificuldades socioeconômicas graves que não podem ser totalmente resolvidas pelo esporte. Além disso, projetos sociais muitas vezes dependem de recursos limitados e enfrentam obstáculos para alcançar um impacto mais amplo. Uma análise dialética revela que o futebol é, de fato, uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e social de jovens em comunidades de baixa renda. Ele fornece uma plataforma para o crescimento emocional e físico, que é crucial em um ambiente onde muitos desafios socioeconômicos enfrentam. No entanto, não podemos ignorar as limitações e desafios que persistem. É evidente que o esporte, por si só, não pode resolver todos os problemas enfrentados por esses jovens, e os projetos sociais precisam de apoio contínuo e recursos adicionais para maximizar seu impacto. Em resumo, este estudo enfatiza a importância do futebol como uma ferramenta de desenvolvimento em comunidades de baixa renda.

No entanto, para avançar ainda mais nesse campo, é crucial continuar pesquisando maneiras de melhorar os projetos sociais, envolvendo o esporte, e promover políticas públicas que atendam às necessidades dessas comunidades. Além disso, é necessário explorar como outras atividades esportivas e programas de desenvolvimento podem complementar e aprimorar os benefícios trazidos no futebol. O presente estudo ofereceu uma base sólida para pesquisas futuras que possam contribuir para uma sociedade mais inclusiva e equitativa.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO FILHO, Delciraldo da Silva. **A importância dos projetos sociais desportivos na sociedade brasileira: análise do projeto Riacho Doce**, Belém do Pará. 2011
- BRASIL ESCOLA. **História do Futebol**. Disponível em: <<https://brasile scola.uol.com.br/educacao-fisica/historia-do-futebol.htm>>. Acesso em: 09 out. 2023.
- BRAUNER, Luciana Martins. **Projeto social esportivo: impacto no desempenho motor, na percepção de competência e na rotina de atividades infantis dos participantes**. Porto Alegre, 2010.
- CORTÊS NETO, Ewerton Dantas; DANTAS, Maihana Maira Cruz; MAIA, Eulália Maria Chaves. **Benefícios dos projetos sociais esportivos em crianças e adolescentes**. *Sau. & Transf. Soc.*, Florianópolis, v.6, n.3, p.109-117, 2015.
- CORTÊS NETO, Ewerton Dantas. **Resiliência em adolescentes participantes de projetos sociais esportivos**. 2018. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2018.
- DA COSTA PINHEIRO, Jéssica Aline et al. Programa de reabilitação acelerada no pós-operatório de tendão de aquiles: revisão de literatura accelerated post-operative rehabilitation program of acquiles tendon. *Amazonlivejournal*, v. 3, n.4, p. 1-11, 2021.
- LIMA, Eric Matheus Rocha. **Motivação em jovens jogadores de futebol para as partidas decisivas: um estudo da psicologia do esporte**. Rio Claro, 2013.
- MARTINS JUNIOR, Antônio Carlos; ALVES NETO, Francisco Itapema; BONINI, Luci Mendes de Melo. **Futebol: inclusão social no Brasil**. *Diálogos Interdisciplinares*, v. 7, n. 3, 2018.
- MATOS, Ana Paula de. **A relevância de um projeto social esportivo para crianças em situação de risco e vulnerabilidade**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Departamento de Educação Física) - Centro de Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.
- MORAIS, Antônio Helder da Silva. **Futebol e Sociedade: O papel das escolinhas de futebol no processo de inclusão social na cidade de Baturité**. 2014.
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013.
- ROCHA, Evandro de Oliveira. **Futebol na comunidade: como o esporte pode contribuir para a saúde dos jovens**. São Paulo, 2021
- ROTTMANN, Hans Gert. **O imaginário do futebol no Brasil: interferências nos modos de viver, projetos de vida e futuro de jovens adolescentes vinculados a programas sociais esportivos**. Canoas, 2019.
- SILVA, Matheus Aschinelli Ferreira da. **Projeto social de futebol para jovens de baixa renda no Gama-DF**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Educação física) - Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama-DF, 2021.
- VIANNA, José Antonio; LOVISOLO, Hugo Rodolfo. **A inclusão social através do esporte: a percepção dos educadores**. *Rev. bras. Educ. Fís. Esporte*, São Paulo, v.25, n.2, p.285-96, abr./jun. 2011